

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 504.4.054:556.3

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITI HAMDA ANTROPOGEN FAOLIYATI TA'SIRIDA NATIJASIDA SIRDARYO SUVI TARKIBINING O'ZGARISHINI BAHOLASH

Adenbayev Baxtiyor Yembergenovich,
geografiya fanlari doktori, professor

Atayev Saidjon Salimjon o'g'li,
2-bosqich magistr talabasi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
E-mail: b.adenbayev@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433045>

Annotatsiya. Ushbu maqola global iqlim o'zgarishi hamda antropogen faoliyat ta'siri doirasida Sirdaryo suvi tarkibining o'zgarishini kompleks baholashga bag'ishlangan. So'nggi yillarda havo haroratining oshishi, yog'in miqdorining o'zgarishi, muzliklar maydonining qisqarishi kabi iqlim omillari daryo suv rejimi va gidrokimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya tizimlari va maishiy oqova suvlar ta'sirida suv tarkibida minerallashuv darajasi, og'ir metallar, nitrat va fosfatlar miqdori ortib borayotgani aniqlangan. Olingan ilmiy natijalar Sirdaryo suv resurslarining ekologik holatini baholash, suv sifatini monitoring qilish hamda suvdan barqaror va oqilona foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, antropogen ta'sir, suv sifati, gidrokimyoviy ko'rsatkichlar, bosh ionlar, minerallashuv darajasi.

Аннотация. Данная статья посвящена комплексной оценке изменения состава воды реки Сырдарьи в условиях глобального изменения климата и под воздействием антропогенной деятельности. В последние годы такие климатические факторы, как повышение температуры воздуха, изменение количества осадков и сокращение площади ледников, оказывают существенное влияние на водный режим реки и её гидрохимические показатели. Кроме того, установлено, что под воздействием промышленных предприятий, сельского хозяйства, ирригационных систем и бытовых сточных вод в составе воды увеличивается уровень минерализации, содержание тяжёлых металлов, нитратов и фосфатов. Полученные научные результаты имеют важное значение для оценки экологического состояния водных ресурсов Сырдарьи, мониторинга качества воды, а также разработки практических рекомендаций по устойчивому и рациональному использованию водных ресурсов.

Ключевые слова: изменение климата, антропогенное воздействие, качество воды, гидрохимические показатели, основные ионы, уровень минерализации.

Abstract. This article is devoted to a comprehensive assessment of changes in the water composition of the Syr Darya under conditions of global climate change and anthropogenic impact. In recent years, climatic factors such as rising air temperatures, changes in precipitation patterns, and the reduction of glacier areas have significantly affected the river's hydrological regime and its hydrochemical indicators. In addition, it has been established that the activities of industrial

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

enterprises, agriculture, irrigation systems, and domestic wastewater discharges contribute to increased mineralization levels and higher concentrations of heavy metals, nitrates, and phosphates in the water. The obtained scientific results are of great importance for assessing the ecological condition of the Syr Darya's water resources, monitoring water quality, and developing practical recommendations for the sustainable and rational use of water resources.

Keywords: *climate change, anthropogenic impact, water quality, hydrochemical indicators, major ions, mineralization level.*

Kirish. So'nggi yillarda suv resurslarining sifati va ularning antropogen omillar ta'sirida o'zgarishi global ekologik muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Aholi sonining ortishi, qishloq xo'jaligi sug'orish maydonlarining kengayishi, sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi hamda maishiy oqava suvlar hajmining ko'payishi daryo suvlarining kimyoviy tarkibiga, xususan ionlar muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonlar suvning minerallasuv darajasining ortishiga, ayrim kation va anionlar konsentratsiyasining me'yoriy ko'rsatkichlardan chetlanishiga olib kelmoqda.

Markaziy Osiyodagi yirik transchegaraviy daryolardan biri bo'lgan Sirdaryo daryosi mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Daryo suvlari asosan sug'oriladigan dehqonchilikda, sanoat ehtiyojlarida hamda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, Sirdaryo havzasida antropogen yuklamaning yuqori darajada ekanligi daryo suvining gidrokimyoviy holatida muayyan o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, sug'orishdan qaytuvchi kollektor-drenaj suvlarining daryoga qo'shilishi suvdagi bosh ionlar tarkibi va umumiy minerallasuvga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Suvdagi bosh ionlar tarkibi (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^-) va ularning yillararo tebranishi daryo suvining ekologik holatini baholashda muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Ushbu ionlarning nisbatlari suvning kelib chiqish sharoitlari, tabiiy-geografik omillar hamda inson faoliyatining intensivligi haqida muhim ma'lumot beradi. Shu sababli Sirdaryo suvining ionli tarkibini uzoq muddatli kuzatuv ma'lumotlari asosida tahlil qilish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Muammoning o'rganilganligi. Sirdaryo daryosining gidrokimyoviy rejimi, suvning ionli tarkibi va minerallasuv darajasining shakllanish xususiyatlari bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. XX asrning ikkinchi yarmida V.I. Vernadskiy nomidagi gidrokimyo maktabi doirasida Markaziy Osiyo daryolarining kimyoviy tarkibi bo'yicha dastlabki ilmiy qarashlar shakllangan bo'lib, keyinchalik ushbu yo'nalish Sirdaryo havzasi misolida rivojlantirilgan [4].

O'zbekistonda ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar V.A.Shul'ts, A.M.Nikitin, F.E.Rubinova, Yu.I Shiroqova, A.N. Morozov, Yu.N.Ivanov, V.A. Nikolaenko,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

E.I.Chembarisov, Ye.M.Vidineeva, N.G. Vereshagina, Sh.O. Muradov, R.V.Taryannikova, F.X.Xikmatov, R.V.Toryanikova, A.T.Saloxitdinov, B.E.Nishonov, B.Ye.Adenbayev va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda daryolarning gidrokimyoviy rejimlarining o‘zgarishlari, daryolarning turli ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishlari, ularning sabablari va oqibatlari yoritilgan [3].

Mazkur tadqiqotning **asosiy maqsadi** Sirdaryo daryosining o‘rta oqimi suvlardagi bosh ionlar tarkibi hamda umumiy minerallashuv darajalarining yillararo o‘zgarishini aniqlash va ularning shakllanishida antropogen faoliyatning rolini baholashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi: 1) Sirdaryoning boshlanish qismida joylashgan Kal va o‘rta oqimidagi Nadejdenskiy gidrologik postlari bo‘yicha gidrologik va gidrokimyoviy ma‘lumotlarni (1983-2022-yy) to‘plash; 2) suvning umumiy minerallashuv darajasining 1983–2022 yillar oralig‘idagi yillararo tebranishini aniqlash; 3) daryo suvidagi bosh ionlar tarkibi (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^-) ning ko‘p yillik o‘zgarishini tahlil qilish. Ushbu vazifalar doirasida suvning gidrokimyoviy rejimida yuzaga kelayotgan o‘zgarishlarni tahlil qilish, qishloq xo‘jaligi sug‘orish tizimlari, sanoat va maishiy faoliyatning daryo suvining ionli tarkibiga ta‘sir darajasini aniqlash hamda olingan natijalar asosida suv resurslaridan barqaror va oqilona foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqish ko‘zda tutiladi.

Tadqiqotning ob‘ekti va predmeti. Ishda tadqiqot ob‘ekti sifatida Sirdaryo daryosi tanlab olindi. Shunga muvofiq ravishda Sirdaryoning uzunligi bo‘yicha oqimning gidrologik va gidrokimyoviy rejimining o‘zgarish xususiyatlarini baholash tadqiqot ishining predmetini belgilab beradi.

Birlamchi ma‘lumotlar va tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqot Sirdaryo daryosining Kal va Nadejdenskiy gidrologik postlarida 1983–2021-yillar davomida olib borilgan ko‘p yillik gidrologik va gidrokimyoviy kuzatuvlar natijasida olingan birlamchi ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqot uchun tanlangan ushbu uzoq muddatli kuzatuv davri daryo suvining gidrokimyoviy rejimidagi yillararo o‘zgarishlarni hamda antropogen ta‘sirning uzoq muddatli dinamikasini aniqlash imkonini beradi.

Birlamchi ma‘lumotlar tarkibiga suvdagi asosiy kationlar — kalsiy (Ca^{2+}), magniy (Mg^{2+}), natriy (Na^+), kaliy (K^+) va asosiy anionlar — gidrokarbonat (HCO_3^-), sulfat (SO_4^{2-}), xlor (Cl^-) ionlarining konsentratsiyalari, shuningdek suvning umumiy minerallashuv ko‘rsatkichlari kiradi. Ushbu ma‘lumotlar yillar kesimida tizimlashtirilib, ularning o‘zgarish qonuniyatlari va tebranish xususiyatlari tahlil

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qilindi. Tadqiqot jarayonida matematik statistika, solishtirma va grafik tahlil usullaridan keng foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot Sirdaryoning yuqori oqimida joylashgan Kal va o‘rta oqimidagi Nadejdenskiy gidrologik postlaridagi kuzatilgan ko‘p yillik gidrologik va gidrokimyoviy ma‘lumotlarni tahlil qilishdan boshlandi. Bunda har ikki postdagi kuzatilgan o‘rtacha ko‘p yillik suv sarflari, bosh ionlar va minerallasuv darajasi kabi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bu gidrologik postlarning tanlab olinishidan maqsad, ularning joylashuvi o‘rni antropogen ta‘sir doirasi katta bo‘lgan hududlarda gidrotexnik inshootlardan oldin va keyin bo‘lganligida.

Daryo suvlarining minerallasuv darajasi unda erigan moddalar bilan belgilanadi. Daryo suvining gidrokimyoviy rejimi undagi bosh ionlar, jumladan, gidrokarbonat (HCO_3^-), sulfat (SO_4^{2-}), xlor (Cl^-), anion va kationlardan esa kalsiy (Ca^{2+}), magniy (Mg^{2+}), natriy (Na^+), kaliy (K^+) miqdorlarining o‘zgarishi bilan bog‘liqdir. Sirdaryoning yuqori (Kal) va o‘rta oqimidagi (Nadejdenskiy) gidrologik postlari bo‘yicha daryo suvining minerallasuvi va ionli tarkibining o‘rtacha qiymatlari grafiklarda keltirilgan (1-rasm).

Sirdaryo – Kal q.

Sirdaryo – Nadejdenskiy q.

1-rasm. Asosiy ionlar miqdorining minerallasuv darajasiga bog‘liqligi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Yuqoridagi rasimga qaraydigan bo'lsak, kationlar va anionlar miqdorining o'zgarishi umumiy minerallasuv miqdoriga qarab bog'liqdir. Sirdaryoning yuqori oqimida joylashgan Kal qishlog'i yonidagi gidrologik postda kationlardan sulfat (SO_4^{2-}) miqdorining 120 - 400 mg/l oraliqda keskin ortishi minerallasuv miqdorining ($\Sigma U = 450$ mg/l dan 970 mg/l gacha) ko'tarilib borishi bilan bog'liq. Anionlardan esa kalsiy (Ca^{2+}) va natriy-kaliy (Na^++K^+) ionlarining miqdorlari birgalikda parallel ravishda ortib borganini ko'rish mumkin. Sirdaryo – Nadejdenskiy gidrologik postda ham kationlardan sulfat (SO_4^{2-}) miqdorining 400 - 850 mg/l oraliqda keskin ortishi kuzatilgan. Minerallasuv miqdorining o'z navbatida deyarli 2 barobar ko'p ekanligi aniqlandi ($\Sigma U = 950$ mg/l dan 1 500 mg/l gacha). Anionlardan esa natriy-kaliy (Na^++K^+) ionlarining miqdorlari 55 – 180 mg/l oraliqda o'zgarib turgan.

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida Sirdaryodagi ikkala gidrologik postlaridagi kuzatilgan (1983-2021-yy) daryo suvining minerallasuv darajasi va suv sarflarining yillaro o'zgarishi o'zgarishlari tahlil qilindi (2-rasm). Tahlil natijalariga ko'ra Sirdaryoning Kal gidrologik postda suvning minerallasuv darajasi 450 mg/l dan 950 mg/l gacha, suv sarflari esa 250 m³/s dan 650 m³/s oraliqlarida tebranib turgan. Sirdaryo – Nadejdenskiy gidrologik postda esa suvning minerallasuv darajasi 950 – 1550 mg/l va suv sarflari esa 150 – 550 m³/s oraliqda o'zgaragan.

a)

b)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-rasm. Daryo suvining minerallasuv darajasi va suv sarflarining yillararo o‘zgarishi
a - Sirdaryo – Kal q., b - Sirdaryo – Nadejdenskiy q.

Suvning minerallasuv miqdoriga ko‘ra, O.A. Alyokin daryolarni quyidagi 4 ta guruhga ajratadi: 1) kam minerallasuvli (200 mg/l gacha); 2) o‘rtacha minerallasuvli (200–500 mg/l); 3) yuqori minerallasuvli (500–1000 mg/l); 4) juda yuqori minerallasuvli (1000 mg/l dan yuqori) [1].

Ushbu tasnifga ko‘ra, Sirdayoning yuqori oqimida yuqori minerallasuvli (500–1000 mg/l), o‘rta va quyi oqimi bo‘yicha esa juda yuqori minerallasuvli (1000 mg/l dan yuqori) suvlar guruhiga kiradi. Kuzatuvlarga ko‘ra, Kal gidrologik postida eng yuqori minerallasuv miqdori 1984-yilda 972 mg/l, eng past miqdori 2010-yil 434 mg/l ni tashkil etgan. Suv sarflarining miqdorlari bo‘yicha eng katta suv sarfi 2003-yilda 615 m³/s ni va eng kichik suv sarfi esa 1985-yil 265 m³/s ga teng bo‘lgan. Nadejdenskiy gidrologik postida esa eng yuqori minerallasuv miqdori 1998-yilda 1484 mg/l, eng past miqdori 2010-yilda 932 mg/l ni tashkil etgan. Suv sarflarining miqdori eng kattasi 2003-yilda 566 m³/s ni va eng kichik suv sarfi esa 1986-yil 163 m³/s ni tashkil qilgan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-rasm. Daryo suvi minerallashuv darajasining suv sarflari bilan o‘zaro bog‘lanishi (chapdan Sirdaryo – Kal q., o‘ngdan Sirdaryo – Nadejenskiy q.)

Yuqoridagi rasmda ikki gidrologik postdagi kuzatilgan ko‘p yillik suvning minerallashuv miqdorlari va suv sarflarining o‘zaro bog‘lanishlari grafiklari chizilgan (3-rasm). Grafiklardan ko‘rinishicha, har ikkala kuzatuv nuqtasida ham suv sarfi (Q) ortishi bilan suvning umumiy minerallashuvi (ΣU) kamayish tendensiyasiga ega. Bu holat daryo oqimida suv miqdori ko‘payganda minerallashgan moddalarning ko‘payishi bilan izohlanadi.

Chap tomondagi grafik (Sirdaryo – Kal q.) uchun minerallashuv va suv sarfi o‘rtasidagi bog‘lanish quvvatli regressiya tenglamasi orqali ifodalangan bo‘lib, $\Sigma U = 24686 \cdot Q^{-0.596}$ ko‘rinishga ega. Determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,4534$ bo‘lib, bu suv sarfi minerallashuv darajasining taxminan 45 % o‘zgarishini ko‘rsatadi. Demak, ushbu uchastkada suv sarfi minerallashuvga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘ng tomondagi grafik (Sirdaryo – Nadejenskiy q.) da ham xuddi shunday manfiy bog‘lanish kuzatiladi. Regressiya tenglamasi $\Sigma U = 3290,4 \cdot Q^{-0.176}$ ko‘rinishida bo‘lib, $R^2 = 0,2612$ ni tashkil etadi. Bu esa minerallashuvning suv sarfiga bog‘liqligi Kal gidrologik posti qismiga nisbatan sustroq ekanligini, ya‘ni bu hududda minerallashuvga boshqa tabiiy va antropogen omillar (kollektor-drenaj oqimlari, irrigatsiya qaytma suvlari, geokimyoviy sharoitlar) ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini anglatadi.

Xulosa va tavsiyalar. Sirdaryo suvi minerallashuvining o‘zgarishi, aniqrog‘i, ortishiga antropogen omillar — yirik sanoatlashgan shaharlarning sanoat, maishiy-kommunal oqava suvlari tashlanishi, kollektor-zovur suvlarining daryoga quyilishi hamda oqava suvlarning tozlash inshootlarida tozalanmasdan, daryoga tashlanishining oqibatidir.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Buning natijasida daryo suvining minerallasuvi daryoning yuqori qismidan quyi oqimi tomon ortib boradi. Minerallasuv miqdorining eng katta qiymatda deyarli 2 barobar ortishi daryoning Nadejdenskiy gidropostida kuzatildi.

Daryo suvining ionli tarkibining ham o‘zgarishida daryo uzunligi bo‘yicha anionlardan sulfat (SO_4^{2-}) va kationlardan esa kalsiy (Ca^{2+}) va natriy-kaliy ($\text{Na}^{++}\text{K}^{+}$) ionlarining miqdorlari ortib borishi aniqlandi.

Suvning minerallasuv miqdoriga ko‘ra, O.A. Alyokin tasnifi bo‘yicha yuqori oqimdan quyi oqimga tomon yuqori (500 – 1000 mg/l) va juda yuqori minerallasuvli (1000 mg/l dan yuqori) suvlar guruhiga kiritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алёкин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеиздат, 1970. — 444 с.
2. Андреев В.Г. Внутригодовое распределение речного стока. — Л.: Гидрометеиздат, 1960. — 327 с.
3. Беремжаков Б.А., Ибрагимов А.Н., Ибрагимова М.А. К вопросу химической характеристики р. Сырдары. Сообщение I. Характеристика притоков среднего течения р. Сырдары. // Сборник МВ и ССО КазССР. «Химия и химическая технология». — Вып. 10. — 1970.
4. Геткер М.Н., Куропатка Л.М., Рубинова Ф.Э. Об изменении общей минерализации воды р. Сырдары в связи с развитием орошения в её бассейне. // Труды САРНИГМИ. — 1975. — Вып. 23 (104).
5. Никоноров А.М. Гидрохимия. — Л.: Гидрометеиздат, 1989. — 347 с.
6. Чембарисов Э.И., Хожамуротова Р.Т., Рахимова М.Н., Шодиев С.Р. Современная минерализация и химический состав поверхностных вод орошаемых массивов Узбекистана // Журнал «Вестник мелиоративной науки» - Россия, Коломна 2020. С. 64-69.